

**СТРУКТУРА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОВИД-19**

**Таалайбекова А.Т.¹, Жолдошбекова Г.Ж.²
Студент лечебного факультета №2 Кыргызской государственной
медицинской академии имени И.К.Ахунбаева¹,
Ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 Кыргызской
государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева²,
Кафедра акушерства и гинекологии №2 Кыргызской
государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева
Научный руководитель – кандидат медицинских наук,
доцент Стакеева Ч.А.**

Введение. Появление вируса SARS-CoV-2 вызвало немедленные опасения по поводу воздействия инфекции на беременную женщину. За период пандемии в Кыргызской Республике был достигнут значительный прогресс в снижении влияния Ковид-19 на заболеваемость и общую смертность. Однако данные по воздействию вируса на материнские исходы все еще остаются противоречивыми.

Цель исследования. Изучить влияние Ковид-19 на структуру материнской смертности в Кыргызской Республике за период 2020-2021 гг.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации умерших женщин во время беременности, родов и послеродовом периоде в Кыргызской Республике за период пандемии Ковид-19, 2020-2021 гг. С целью определения влияния новой инфекции на структуру материнской смертности был сделан сравнительный анализ прямых причин гибели женщин в группе пациенток с Ковид-19 (основная группа) и без данного заболевания (контрольная группа). Связь между материнской смертностью в группе женщин, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 (независимая переменная), с акушерскими кровотечениями, гипертензивными нарушениями во время беременности, акушерским сепсисом и тромбоемболическими осложнениями (зависимые переменные) оценивалась с помощью логистической регрессии, рассчитывая отношение шансов (ОШ), используя в качестве эталона смерть в группе женщин без Ковид-19. Анализ данных проведен с применением интегральной системы для комплексного статистического анализа «Microsoft Excel», статистически значимо достоверным считали ОШ >1.

Результаты. Анализ медицинской документации за 2020 год показал, что шансы гибели женщин с Ковид-19 увеличивались при преэклампсии тяжелой

степени (ОШ 14.400 [1.300-19.200]) и не зависели от инфицирования женщины SARS-CoV-2 при смерти от акушерских кровотечений (ОШ 1.371 [0.274-6.873]) и тромбоэмболических осложнений (ОШ 2.250 [0.125-4.658]), при этом в 2020 году не было диагностировано ни одного случая акушерского сепсиса. Анализ медицинской документации за 2021 год показал, что шансы гибели женщин от преэклампсии тяжелой степени (ОШ 3.0 [0.605-4.864]), акушерских кровотечений (ОШ 0.429 [0.045-4.037]), сепсиса (ОШ 0.237 [0.030-2.508]) и тромбоэмболических осложнений (ОШ 3.222 [0.439-12.655]) были одинаковы в исследуемых группах, вне зависимости от наличия Ковид-19.

Заключение. В нашем исследовании преэклампсия тяжелой степени у женщин с Ковид-19 отмечалась, как фактор риска материнской смертности только в начале пандемии, в 2020 году. В то время, как в 2021 году, шансы гибели от преэклампсии тяжелой степени сравнились в исследуемых группах и не зависели от наличия у умершей SARS-CoV-2. Заболеваемость Ковид-19 не оказывала значительного влияния на течение послеродового кровотечения, акушерского сепсиса и тромбоэмболических осложнений в исследуемый период. Последнее свидетельствует о преувеличении влияния Ковид-19 на материнскую смертность от прямых акушерских причин.